

GENERATIV SUN’IY INTELLEKTNING TILGA TA’SIRI VA LINGVISTIK YONDASHUVLARNING SHAKLLANISHI

Dilyorjon Solidjonov

Qo‘qon davlat pedagogika instituti magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada generativ sun’iy intellekt texnologiyalarining tilshunoslikka ta’siri va yangi lingvistik yondashuvlarning shakllanishi o‘rganiladi. Maqola til modellari orqali yaratilgan matnlarning sintaktik, semantik va pragmatik xususiyatlarini tahlil qilishga qaratilgan. Shuningdek, Generativ sun’iy intellekt texnologiyasi lingvistik tadqiqotlarda metapragmatik va metalingvistik elementlarni kiritishda samarali ekanligi ko‘rsatilgan. Tadqiqot natijalari, Generativ sun’iy intellekt yordamida til modellarini yanada chuqurroq tahlil qilish va kelajakda tilshunoslikda yangi metodologiyalarni ishlab chiqish uchun asos bo‘lishi mumkinligini tasdiqlaydi.

Kalit so‘zlar: Generativ sun’iy intellekt, tilshunoslik, lingvistik yondashuvlar, sintaktik tahlil, semantik tahlil, pragmatik tahlil, metalingvistika.

KIRISH

XXI asr tilshunosligiga o‘z ta’sirini yuqori darajada ko‘rsatayotgan texnologiya inqilobi bugungi kunning dolzarb muammosiga aylanmoqda. Generativ sun’iy intellekt zamonaviy tilshunoslikda yangicha imkoniyatlarni ochib beruvchi texnologiyalardan biri bo‘lib, u insoniy tilga o‘ziga xos ta’sir ko‘rsatmoqda. Asosan ChatGPT kabi til modellari orqali taqdim etilayotgan Generativ sun’iy intellekt, matn yaratish, tarjima qilish, va tahlil qilish kabi jarayonlarda til o‘rganish, o‘rgatish va undan foydalanishning yangi yondashuvlarini shakllantirmoqda. Bunday texnologiyalar nafaqat inson-mashina muloqotini rivojlantiradi, balki lingvistik va metalingvistik jarayonlarni ham qayta ko‘rib chiqishga sabab bo‘lmoqda. Generativ sun’iy intellektning o‘ziga xosligi shundaki, u ko‘p miqdordagi matnlar asosida ishlaydi va matn yaratish jarayonida murakkab sintaktik va semantik tahlillarni

amalga oshiradi. Shu sababli, bu model yaratgan matnlar mantiqan bog‘langan, tushunarli va hatto ayrim holatlarda inson tilidagi ifoda bilan taqqoslanadigan darajada bo‘ladi. Ammo Generativ sun‘iy intellekt tomonidan yaratilgan matnlar faqatgina tilning yuzaki shaklini aks ettirmasdan, uning ortidagi nazariy va amaliy tamoyillarni ham ko‘rsatadi [2]. Bu esa, inson va mashina muloqoti jarayonida yangi metapragmatik, metakommunikatsiya, va metadiskursiv ko‘rinishlarni shakllantiradi.

Adabiyotlar tahlili. Dynel 2023-yilgi tadqiqotlarida ChatGPT kabi sun‘iy intellekt modellari bilan til o‘rganish jarayonida yuzaga keluvchi lingvistik o‘zgarishlarni tadqiq etgan. Muallif, asosan, metapragmatika va metakommunikatsiya singari ko‘rinishlarni ta‘riflash orqali sun‘iy intellekt bilan muloqot qilishning lingvistik jarayonlarga ta‘sirini o‘rganadi. Uning tadqiqoti Generativ sun‘iy intellekt orqali o‘zaro muloqot qilinayotgan til modellari va inson o‘rtasidagi farqlarni ko‘rsatib, lingvistik jarayonlarga yangicha yondashuvlar taklif qiladi [1]. Maruthi va boshqalar esa sun‘iy intellektning semantik tahliliga qaratilgan ilmiy ishlarda inson tilining sun‘iy intellekt tomonidan qayta ishlab chiqilishi va tushunilishi qanday amalga oshayotganini ko‘rsatadi. Ushbu tadqiqot Generativ sun‘iy intellektning tilga bo‘lgan ta‘sirini tahlil qilib, bu texnologiyaning lingvistik imkoniyatlarini aniqlashga harakat qilgan [2]. Bekmuxamedova esa zamonaviy tilshunoslikda sun‘iy intellektning ahamiyati haqida yozib, uning tilshunoslikda qanday yangiliklarga sabab bo‘layotganini ko‘rsatgan. Ushbu maqola sun‘iy intellektning lingvistik tahlillarda ishlatilishi haqida qimmatli ma‘lumotlarni taqdim etadi va Generativ sun‘iy intellektning til o‘rganish jarayonida qanday yangi imkoniyatlarni taqdim etayotganini ochib beradi [3]. Xudayarova o‘z ishida tabiiy tilni modellashtirishning nazariy asoslarini keltirib o‘tgan. Uning tadqiqoti zamonaviy tilshunoslikda Generativ sun‘iy intellekt yordamida tabiiy tilni o‘rganish va o‘rgatishda qanday yangi usullar paydo bo‘layotganini yoritadi. Bu tahlil sun‘iy intellekt texnologiyalarining lingvistik imkoniyatlarini aniqlashda muhim rol o‘ynaydi [4].

METODLAR

Ushbu maqola generativ sun‘iy intellektning tilga ta‘sirini va lingvistik yondashuvlarning shakllanishiga bo‘lgan ta‘sirini o‘rganish uchun adabiyotlar tahlili

metodidan foydalanadi. Ilmiy maqolalar, amaliy tadqiqotlar va Generativ sun’iy intellekt tomonidan yaratilgan matnlarni tahlil qilish orqali sun’iy intellektning lingvistik strukturalarga va ma’no ifodalariga ta’sirini aniqlashga harakat qilindi. Shu bilan birga, Generativ sun’iy intellekt yordamida yaratilgan matnlarning sintaktik va semantik xususiyatlari o‘rganildi. Tahlil jarayonida lingvistik, pragmatik va semantik elementlarga e’tibor qaratilib, Generativ sun’iy intellekt va insoniy muloqot orasidagi farqlar qayd etildi.

NATIJALAR

Tadqiqot natijalari Generativ sun’iy intellekt til strukturalarini qay darajada o‘zlashtirganini va ushbu texnologiyaning tilshunoslikka qanday yangi yondashuvlarni olib kirayotganini ko‘rsatadi. Generativ sun’iy intellekt yordamida yaratilgan matnlar tahlili natijalariga ko‘ra, sun’iy intellekt bir qator lingvistik xususiyatlarni muvaffaqiyatli qo‘llaydi. Bunda, ayniqsa, metapragmatik va metadiskursiv elementlar tilning tuzilmasida yangi imkoniyatlar yaratadi.

1. Sintaktik Tahlil: Generativ sun’iy intellektning o‘ziga xosligi shundaki, u murakkab sintaktik tuzilmalarni to‘g‘ri o‘zlashtiradi. Masalan, qiyosiy analizda inson tomonidan yaratilgan matnlar va Generativ sun’iy intellekt tomonidan yaratilgan matnlar orasidagi sintaktik tuzilmalar deyarli bir xil ekanligi kuzatildi. Generativ sun’iy intellekt nafaqat grammatik jihatdan to‘g‘ri jumlar yaratishga qodir, balki ko‘p holatlarda murakkab gaplarni ham mazmunli tarzda tuzadi.

1-jadval. Inson va Generativ sun’iy intellekt tomonidan yozilgan jumalarning sintaktik tahliliga oid ma’lumotlar.

Asosiy Jumla	Inson Yaratgan Jumla	Generativ sun’iy intellekt Yaratgan Jumla
Murakkablik	87%	85%
Mazmunlilik	Yuqori	O‘rta
Grammatik To‘g‘rilik	Yuqori	Yuqori

2. Semantik Tahlil: Generativ sun’iy intellekt yaratgan matnlar semantik jihatdan ham mantiqan bog‘langan bo‘lib, sun’iy intellekt tilning qaysi kontekstda va

qanday ma’nodagi qo‘llanishi kerakligini sezishi mumkin. Maruthi va boshqalarning tadqiqotiga ko‘ra, Generativ sun’iy intellektning semantik analiz qilish qobiliyati inson tiliga yaqinlashib bormoqda. Bu Generativ sun’iy intellekt yordamida yaratilgan matnlarda to‘g‘ri semantik bog‘lanishning yuzaga kelishiga sabab bo‘lmoqda [2].

Misol: Inson yozgan jumla: “Til muloqot vositasi sifatida ijtimoiy hayotda alohida ahamiyatga ega.” Generativ sun’iy intellekt yozgan jumla: “Til insonlar orasidagi muloqot va axborot uzatishning muhim vositasi kabidir.”

Yuqoridagi jummalarda semantik jihatdan bir xil mazmun ifodalangan, va Generativ sun’iy intellekt jumlasini inson yozgan jumla kabi mantiqan to‘liq va izchil tarzda taqdim etilgan. Ammo, Generativ sun’iy intellekt tomonidan yozilgan jumla o‘zina tushunarsiz.

3. Pragmatik Tahlil: Dynel tomonidan o‘tkazilgan tadqiqot asosida Generativ sun’iy intellekt bilan muloqot qilish jarayonida pragmatik xususiyatlar hamda metapragmatik elementlarning shakllanishi ko‘zga tashlanadi. Sun’iy intellekt pragmatik elementlarni yetarlicha muvaffaqiyatli qo‘llaydi. Masalan, foydalanuvchi bilan muloqotda turli kontekstlarga moslashish, mulohaza qilish kabi pragmatik ko‘nikmalar sun’iy intellekt tomonidan bajarilishi mumkin [1].

4. Metalingvistik Yondashuv: Xudayarova ta’kidlaganidek, tabiiy tilni modellashtirish texnologiyalari lingvistik tuzilmalarni modellashtirish orqali yangi metalingvistik yondashuvlarning shakllanishiga olib kelmoqda. Generativ sun’iy intellekt foydalanuvchi so‘rovlariga mos javoblar yaratishda til tizimini yaxshi o‘zlashtirganligini ko‘rsatadi [4]. Natijada, Generativ sun’iy intellekt muloqotda yangi metalingvistik xususiyatlarni shakllantiradi.

Yuqoridagi natijalar shuni ko‘rsatadiki, Generativ sun’iy intellekt inson tiliga yaqinlashgan holda yuqori darajadagi sintaktik, semantik va pragmatik xususiyatlarni muvaffaqiyatli qo‘llaydi. Shu bilan birga, sun’iy intellekt til modellaridan foydalangan holda lingvistik va metalingvistik tadqiqotlarda ham yangi usullarning qo‘llanishi amalga oshirilmoqda. Bu esa, kelajakda Generativ sun’iy intellektning

tilshunoslikda yanada keng foydalanilishiga va yangi ilmiy kashfiyotlarga sabab bo‘lishi mumkinligini anglatadi.

MUHOKAMA

Generativ sun’iy intellekt tilshunoslikda yangi yondashuvlarni shakllantirishda sezilarli ta’sir ko‘rsatmoqda. Tadqiqot natijalariga ko‘ra, Generativ sun’iy intellekt til tizimini murakkab sintaktik va semantik qoidalarga mos ravishda o‘zlashtira oladi, shu bilan birga, metapragmatik va metadiskursiv xususiyatlarni ham ishlab chiqadi. Masalan, Dynel ta’kidlanganidek, Generativ sun’iy intellekt foydalanuvchi bilan muloqot jarayonida lingvistik o‘zgarishlarga moslashadi va pragmatik qoidalarni bajaradi [1]. Bundan tashqari, Xudayarova keltirgan tabiiy tilni modellashtirish nazariyalari Generativ sun’iy intellektning til o‘rganish imkoniyatlarini kengaytirishda muhim ahamiyatga ega ekanligini ko‘rsatadi.

XULOSA

Ushbu tadqiqot Generativ sun’iy intellektning zamonaviy tilshunoslikka ta’sirini hamda lingvistik yondashuvlarning shakllanishini ko‘rsatadi. Generativ sun’iy intellekt yordamida yaratilgan matnlar tahlil qilinib, sun’iy intellektning tilni o‘zlashtirish darajasi, grammatik va semantik tahlil qilish qobiliyati, hamda pragmatik va metalingvistik elementlarni qamrab olish imkoniyatlari o‘rganildi. Tadqiqot natijalari Generativ sun’iy intellektning tilni o‘rganish jarayonida hamda til modellarini amaliy tadqiqotlarda qo‘llashda yuqori samaradorlikka erishishini ko‘rsatadi. Generativ sun’iy intellektning tilga bo‘lgan ta’siri yangi ilmiy tadqiqotlar uchun zamin yaratib, lingvistik tahlillar va til modellarini yanada kengroq o‘rganishga imkon yaratadi. Mazkur tadqiqot Generativ sun’iy intellektning lingvistik imkoniyatlarini yanada chuqurroq o‘rganishga va tilshunoslikda yangi metodlar va nazariyalarni ishlab chiqishga asos bo‘lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Dynel, M. (2023). Lessons in linguistics with ChatGPT: Metapragmatics, metacommunication, metadiscourse and metalanguage in human-AI interactions. *Language & Communication*, 93, 107-124.